

(Núm. 47.)

CALENDARIO NUEVO Y CURIOSO,

para el presente año y todos los venideros.

Con el se acertará en la eleccion de esposa por medio de los signos planetarios y nombres de las mujeres.

Al que no entienda los astros
 ni conozca los planetas,
 ni las estrellas consulte,
 ni constelaciones sepa,
 ni los signos del zodiaco
 bien conocidos le sean,
 le doy este Calendario;
 pero con tal que se entienda
 que ha de darme el conquis

ó la mosca que se cuenta
 aunque le lleve de gratis.
 De este modo cuando lea
 con un poco de atención,
 se instruirá al pié de la letra
 de la condicion y genio
 de aquella mujer que quiera
 tomar para matrimonio.
 Atención que ya comienza

lo que en el caso presente debe servirle de regla. Supongamos que la chica que quiere se llama Andrea, Feliciano, Sinfrosa, Eulogia, Jacinta, Eusebia, y que en lunes ha nacido, esta será muy veleta é inconstante, pues la luna ejerce toda su influencia en su día natalicio; y si tal vez se le agrega ser en el signo de Acuario, no dejará de ser puerca ó meona por lo menos, reñida con las tareas. Si bajo el signo de Tauro nació la niña, aquí es ella; la gustarán las visitas y será muy callejera, tendrá entrantes y salientes y hará cuantas diligencias pueda para que el marido saque el signo en la cabeza. Si se llama Narcisa, Julia, Juliana, Inocencia, Ursula, Gaspara, Engracia, Baltasara ó Genoveva, y en martes naciere, entonces debe ser muy pendenciera, chismosa, refunfuñona, mas honrada, si no acierta á nacer en signo de Aries que es de malas consecuencias, de Capricornio ó de Tauro, que son nombres que mal suenan. Si la jóven se llamare por acaso Micaela, deberá ser muy golosa; la gustarán las conservas, las yemas, los caramelos, y otras tantas frioleras; no será mal parecida,

sí remilgada y compuesta, algun tanto melindrosa. Pero si tiene la estrella de haber nacido en el día que toque la presidencia á Mercurio, es necesario que haya de ser embustera, algo amiga de la raspa, muy voltaria y muy coqueta, sin mantener su palabra. Lo mismo serán Nemesia, Nicasia, Clara, Bibiana, Anastasia, Rafaela, Ramona, Matilde, Luisa; y si á todo esto se agrega que el signo Escorpio domine, ó el Sagitario siquiera, tendrán lengua maldiciente cortante cual hacha ó sierra. Si fuera el signo de Libra será inclinada á las pesas, gustará infaliblemente de andar en compras y ventas, trueques, cambios y contratas. Si es Júpiter el planeta que preside al nacimiento de una Juana, será bella, blanca, rubia, majestuosa; mas no obstante, será seria, poco garbo, mucha calma, un tanto ó cuanto tontuela y no de muchas palabras. Si el signo Leo se mezcla en su nacimiento, es fijo que será furiosa, fiera, furibunda, y todo cuanto en tal concepto se quiera. Antonia, Isabel, Jacoba, Liberata, Ana y Elena, si casualmente nacieren bajo la preciosa estrella de Venus, serán muy lindas, vivas, alegres, chanceras,

juguetonas y graciosas
pero sin pasar de fiestas.
Mas de Géminis el signo
estas intenciones trueca
alguna vez, y se burla
de la mas fina prudencia;
pues no apeteciendo juntas
el signo de la doncella,
la vírgen desaparece,
porque el Sagitario llega.
Si bajo Saturno nace
la que se llama Manuela,
Hilaria, Venancia, Justa,
Sabina, Marta ó Candelas,
es de áspera condicion
rostrifrencida y traviesa,
bigotuda y hocicona.
Pero si el Cáncer se acerca
al tiempo que nacer quiere,
ejerce tal influencia
que llega á hacerse insufrible,
inaguantable, y se emplea
en trazas abominables,
discurre ardidés y tretas,
compone drogas, venenos,
y nunca se ve contenta
sino cuando causa males,
disensiones y quimeras.
A la que Urano preside
llámese Francisca, Petra,
Paula, Agustina, Teodora
ó Catalina ó Lorenza,
es tranquila, sosegada
de una pasta muy buena,
abunda en melancolía,
no es escasa de pereza,
aunque corta en el aseo,
mas bastante zalamera.
A la que preside el Piscis
con su signo está contenta,
es alegre y juguetona,
así lo será Clementa,
Margarita, Joaquina,

Carlota, Victoria, Aleja,
Asuncion, Rita ó Bernarda,
habla mucho, canta, juega,
baila, brinca, mas con todo,
en medio de tantas fiestas
tiene muchos malos ratos
pues fácilmente se altera,
se incomoda, se alborota,
pero se queda serena
y vuelve á su alegría
en un volver de cabeza.
No sabe guardar rencores,
y buenamente se presta
por su bondadoso genio
para servir á cualquiera.
Las Ineses y Domingas,
las Gertrudis, Magdalenas,
Cayetanas y Simonas,
son gazmoñas las mas de ellas,
pecan un poco en devotas
y son algo marrulleras;
sin embargo, suele haber
escepcion en esta regla,
si el signo Vírgen las toma
á su favor, y se empeña
en darlâs su proteccion,
porque en vez de zalameras
las hace francas, sencillas,
gustosas y placenteras
en el trato de los hombres.
Persigue el Aries á Eugénias
á las Alfonsas, Cristinas,
Constanzas y Doroteas,
pero las defiende Marte
con su espada y su rodela.
En continua oposicion
el viejo Saturno queda
con el bribon Capricornio,
pues siempre con voz siniestra
y en ademan imponente
amenaza su cabeza,
si echar por tierra tratare
á las Ignacias, Teresas,

50
Eulalias, Rosas, Genaras
Cecilias y Timoteas.
Venus con el signo Virgo
tiene pesadas contiendas;
mas Júpiter, á su hija
trata de ponerla en regla,
y al signo Acuario interpone
con que un tanto la refresca,
y mezclándose la Luna
á veces en la pendencia
con repetidas visitas
del cuidado saca fuera
á las Gregorias, Marías,
Victorianas y Tadeas,
Javieras, Carmen, Angustias,
Concepciones y Mateas;
las Josefás, Petronilas,
Dolores, Blasas, Vicentas,
siempre son olvidadizas,
doloridas y frioleras,
trabajadoras á ratos
y á lo mejor emperezan
segun que Marte ó Saturno
acuden con su influencia.
Mi Calendario no falla,
y á cualquiera hago la apuesta
que observándole en un todo
si no la acierta la yerra,
lo mismo que en lo demás
nos lo indica la experiencia.

Los signos lo están mostrando,
nos lo cantan los planetas,
con que ojo al Cristo, muchachos
comprádmelos á docenas,
por cientos ó por millares,
ó por manos ó por resmas,
como queráis me convengo
con tal que salga mi cuenta.
No hay mucho que discurrir,
ni romperse la cabeza,
ni derretirse los sesos,
ni hay que quemarse las cejas;
solo se exige cuidado,
atencion y diligencia
en aprender bien los nombres
de mujer, signo y planeta;
fijarse en sus variedades
y notar las competencias
que hay entre los unos y otros.
Aprendidas bien las reglas
puede el que quiera casarse
dormir bien á pierna suelta
y no dársele cuidado
en la eleccion que pretenda
hacer de esposa á su gusto.
Mas si acaso sucediera
que en algo me equivocase,
justo es que todos convengan
que la voluntad de Dios
en todo y por todo es hecha.

FIN.

MADRID. — Despacho: Hernando, Arenal, 11.

GODFREY
Manuel Madoz